

ТРУД ВО БЛАГО ПОБЕДЫ

Мамуров Хумоюн Боходиржон угли

Аннотация: Статья "Труд во благо победы" рассматривает важность труда в борьбе за победу в различных конфликтах, включая Вторую мировую войну. Авторы исследуют различные аспекты труда на фронтах и тылу, а также его влияние на итоговый результат конфликта.

Статья обращает внимание на роль труда в производстве военной техники и оружия, а также на его влияние на боевой дух и моральный подъем населения.

Ключевые слова: Эвакуация, патриотизм, Вторая мировая война, производства.

Вторая мировая война была одним из наиболее значимых и кровопролитных событий в истории человечества, которое затронуло практически все страны мира. Узбекистан, как часть Советского Союза, также принимал участие в этой войне и внес свой существенный вклад в борьбу с нацизмом. Труд узбекистанцев на фронте и в тылу был неоценим для победы в этой войне. В данной статье мы рассмотрим роль и масштабы участия узбекистанцев во Второй мировой войне, а также их трудовой вклад в достижение победы.

Трудовой вклад узбекистанцев в Великую Победу был огромным и неоценимым. Именно благодаря усилиям многих трудящихся людей нашей страны, была достигнута победа в Великой Отечественной войне. Мемуарные источники о трудовом вкладе узбекистанцев в Великую Победу являются ценным источником информации о жизни и подвигах многих людей, которые внесли свой вклад в победу.

Одним из наиболее ярких мемуарных источников является книга "Узбекистанцы в Великой Отечественной войне" авторства Зои Мухаммадовой. В книге описываются боевые подвиги и жизненные истории узбекистанцев, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В книге приведены многие интересные факты о том, как узбекистанцы сражались за Родину, как они работали на заводах и фабриках, как они оказывали помощь восстановлению разрушенной страны после войны.

Кроме книги Зои Мухаммадовой, описывающей трудовой вклад узбекистанцев в Великую Победу, существует множество других мемуарных источников, которые рассказывают о жизни и подвигах узбекистанцев во время войны.

Например, книга "Отзвуки войны" Шарифа Рахимова, описывает жизнь узбекистанцев на различных фронтах Великой Отечественной войны, их боевые подвиги и жертвы. Книга также рассказывает о трудовых усилиях узбекистанцев, работавших в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, которые внесли свой вклад в победу.

Одним из главных трудовых достижений узбекистанцев во время войны было создание тысяч новых предприятий и заводов, которые были перенесены в Узбекистан из блокированных и разрушенных регионов страны. Эти предприятия производили различные товары и материалы, необходимые для ведения войны, такие как оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и одежду для солдат.

В 1941 году был создан специальный комитет по эвакуации промышленности, который занимался переносом заводов, машзаводов, авиационных и других предприятий из блокированных городов и районов на территории СССР. В результате этого, в Узбекистане было эвакуировано более 1000 предприятий из различных отраслей промышленности, таких как металлургия, машиностроение, химическая промышленность, авиационное

производство и другие. Среди них были такие крупные заводы, как Челябинский тракторный завод, Череповецкий металлургический завод, Ленинградский турбинный завод и др¹.

В республику было перемещено более 151 крупного предприятия, 280 предприятий построены заново и работали на оборону государства. В том числе в городе Ташкенте и Ташкентской области 55 предприятий, в Ферганской долине 22 предприятия, в Самарканде — 14 предприятий. За время войны Узбекистан направил на фронт 2090 самолетов, 17342 авиадвигателя, 1700000 минометов, 27000 танковых запчастей, 2318000 авиабомб, 60000 средств химической защиты, 22000000 гранаты, 560000 снарядов, 1000000 гранат, бронепоезда — т5, военные машины скорой помощи — 18, полевых военных кухонь — 2200, по инициативе местного населения, гимнастов — 7 518 000, хлопчатобумажных телогрейков — 2 639 700, сапог и ботинок — 22 21 200².

Воспоминания узбекистанцев о работе на этих предприятиях и о трудностях, которые они переживали, также являются важным мемуарным источником. Многие узбекистанцы работали на этих предприятиях в тяжелых условиях, не имея достаточного количества продуктов питания и оборудования. Однако, благодаря их упорному труду и настойчивости, эти предприятия продолжали работать и выпускать необходимые товары для фронта.

Кроме эвакуации заводов и фабрик в Узбекскую ССР, была осуществлена политика предоставления рабочей силы заводам находящиеся

¹ Д. Бобожонова. Вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Взгляд в прошлое. 2020. № 2. С. 39

² К. Раджабов, А. Замонов. История Узбекистана (1917–1991). Учебник. 1 издание. Ташкент, 2017. С. 29

на тех территориях, которые были освобождены красной армией в ходе контрнаступления. В 1941–1943 годах 155 тысяч специалистов были направлены из Узбекистана на военные заводы в Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Селикамске. В освобожденные Украинский, Краснодарский и Ставропольский края отправлено более 2 000 тракторов и автомобилей, 3 000 центнеров зерна и 8 300 голов крупного рогатого скота. Вместе с оборудованием было отправлено 1595 тракторов, 50 комбайнов и других специалистов сельского хозяйства³.

Еще одним важным трудовым достижением узбекистанцев во время войны была их работа в тылу. Многие узбекистанцы работали в сельском хозяйстве, выращивая продукты питания для фронта и населения. Это было особенно важно в условиях блокады Ленинграда, когда Узбекистан стал одним из главных поставщиков продовольствия для города. Узбекистанцы также работали на железнодорожных и транспортных предприятиях, доставляя грузы и войска на фронт.

Стала острой проблема продовольственного обеспечения страны. Узбекистану необходимо было обеспечить свои потребности в продуктах питания за счет внутренних резервов, расширения посевных площадей и увеличения сбора зерновых, овощей, продукции животноводства при обязательном сохранении прежних объемов производства хлопка. Были сложности.

Во-первых, сельское хозяйство работало в одном направлении - производство стратегического сырья – хлопчатника; во-вторых, возникли трудности военного времени населения, нехватка автотранспорта, сельскохозяйственной техники, горючего, существовала проблема кадров и

³ *Тургунбаев Т. А.* Вклад и значение узбекского народа в победу над фашизмом(к 76-летию Победы во Второй мировой войне)

т.д.).

Трудности, испытываемые сельским хозяйством республики, усугублялись и тем, что сюда не только прекратилось поступление сельскохозяйственных машин, инвентаря, но, наоборот, из республики в РККА было отправлено большое число тракторов, грузовых автомашин и лошадей⁴. В 1942 г. по сравнению с 1940 годом число тракторов сократилось на 900, число грузовых автомашин на 5268.

Только за июль-декабрь 1941 г. было отправлено на фронт 59 тыс. лошадей. Возникли трудности, связанные с нехваткой рабочих рук. К работе были привлечены подростки, начиная с 12 лет. Так как приоритетной сельхозкультурой был хлопок, с целью орошения посевных площадей были прорыты каналы - Северный Ташкентский, Верхне- Чирчикский, Северный Ферганский, Учкурганский и другие⁵.

Дехканам удалось, не сокращая производства хлопка, увеличить сбор зерновых, овощей, картофеля, бахчевых. Положение населения было очень тяжелым как везде в Советском Союзе. Были локальные очаги голода. Поставленная военным временем задача создания прочной продовольственной базы в республике была выполнена. Республика не только довлетворяла внутренние сельскохозяйственной продукцией армию, освобожденные от фашистов районы.

Несмотря на эти трудности, сельские труженики Узбекистана за годы войны государству сдали 82 млн. пудов зерна, 231 тыс. центнеров риса. Задача по созданию в Узбекистане прочной продовольственной базы была

⁴ К. Раджабов, А. Замонов. История Узбекистана (1917–1991). Учебник. 1 издание. Ташкент, 2017.с. 29

⁵ Х. Зиёев. Вторая мировая война и узбеки. Газета «Литература и искусство Узбекистана». 2003. № 25.

выполнена⁶. Узбекистан не только удовлетворял внутренние потребности, а также обеспечивал сельскохозяйственной освобожденные от оккупации города и районы. Все это было неоценимым вкладом в победу над фашизмом.

За годы войны дехкане Узбекистана произвели 4 млн. 806 тыс. тонн хлопка-сырца, 54,1 тыс. тонн шелковичных коконов, 482 тыс. тонн картофеля и овощей, 57,5 тыс. тонн фруктов и винограда, 36 тыс. тонн сухофруктов, 259 тыс. тонн мяса, 22,3 тыс. тонн шерсти.

Важным моментом в трудовом вкладе узбекистанцев в Великую Победу была их помощь в эвакуации населения из блокированных городов и районов. Узбекистан был одним из главных приютов для эвакуированных людей из различных регионов СССР. Узбекистанцы оказывали всемерную помощь эвакуированным, предоставляя им жилье, работу и продовольствие.

Все эти мемуарные источники являются ценным источником информации о трудовом вкладе узбекистанцев в Великую Победу. Они показывают настоящий дух народа, который несмотря на трудности и лишения, продолжал работать и бороться за свою Родину. Эти источники также являются напоминанием о том, как важно сохранять память о тех, кто внес свой вклад в победу, и уважать их подвиги и жертвы.

Кроме того, мемуарные источники о трудовом вкладе узбекистанцев в Великую Победу также помогают нам лучше понимать историю нашей страны и ее народа. Они дают нам возможность узнать о жизни и подвигах обычных людей, которые были не менее важными участниками войны, чем командиры и генералы.

⁶ К. Раджабов, А. Замонов. История Узбекистана (1917–1991). Учебник. 1 издание. Ташкент, 2017.с. 38

В целом, мемуарные источники о трудовом вкладе узбекистанцев в Великую Победу являются важным источником информации о том, как узбекистанцы боролись и работали за свою Родину во время войны. Они помогают сохранить память о тех, кто внес свой труд и жертвы в эту войну, и напоминают о том, как важно бороться за свою свободу и независимость. Их истории вдохновляют нас на сохранение национальных традиций и культуры, на солидарность и взаимопомощь в трудные времена, и на борьбу за мир и справедливость в мире.

Список использованных литератур

1. Д. Бобожонова. Вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Взгляд в прошлое. 2020. № 2.
2. К. Раджабов, А. Замонов. История Узбекистана (1917–1991). Учебник. 1 издание. Ташкент, 2017.
3. *Т у р г у н б а е в Т. А.* **Вклад и значение узбекского народа в победу над фашизмом (к 76-летию Победы во Второй мировой войне)**
4. Х. Зиёев. Вторая мировая война и узбеки. Газета «Литература и искусство Узбекистана». 2003. № 25.